

УДК 332.1:502.131.1
DOI

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА В ПРОЕКТАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НОВЫХ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ЧЕРНИКОВА Е.А.,
руководитель направления обеспечения
свободной экономической зоны ДНР,
публично-правовая компания «Фонд
развития территорий»,
аспирантка кафедры инновационного
менеджмента и управления проектами
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

Проанализирована Стратегия возрождения и развития Донецкой Народной Республики на 2023-2030 гг., выделены проблемы создания свободных экономических зон на новых территориях РФ, намечены пути их решения с помощью создания Концерна «Корпорация развития Донбасса».

Ключевые слова: Российская Федерация, новые регионы, социально-экономическое развитие, свободная экономическая зона, программа

ACTUAL PROBLEMS OF INTERACTION BETWEEN THE STATE AND BUSINESS IN PROJECTS AND PROGRAMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF NEW REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION

**CHERNIKOVA E.A.,
Head of the provision direction free economic
zone of the DPR,
Public Law Company «Territorial
Development Fund»,
graduate student of the Department of Innovation
Management and Project Management,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The Strategy of the revival and Development of the Donetsk People's Republic for 2023-2030 is analyzed, the problems of creating a free economic zone in the new territories of the Russian Federation are highlighted, ways of

solving them are outlined through the creation of the Donbass Development Corporation Concern

Keywords: Russian Federation, new regions, socio-economic development, free economic zone, program

Основным направлением социально-экономического развития новых регионов РФ является повышение уровня жизни населения, удовлетворение его потребностей и запросов.

Решение этой задачи возможно лишь при условии эффективного функционирования различных отраслей производства, составляющих региональную экономическую систему. При этом действия государственных и региональных органов управления должны быть научно обоснованы и грамотно организованы, а результаты ориентированы на получение ощутимого социально-экономического эффекта.

Новые регионы, претерпев резкие значительные изменения в экономической, политической, социальной, энергетической, этнической, экологической сферах, в настоящий момент времени активно интегрируются в экономику РФ и всесторонне участвуют в процессах её развития.

Устойчивое развития новых регионов, в частности Донецкой Народной Республики, обеспечивается деятельностью различных уровней государственного управления, ориентированного на развитие экономики, базирующейся на научно-техническом прогрессе и учитывающей социальные потребности общества в текущем, краткосрочном и долгосрочном периодах.

Стратегия возрождения и развития Донецкой Народной Республики на 2023-2030 гг., представленная Главой ДНР Д. В. Пушилиным, включает:

- содействие вооружённым силам, которое включает развитие военно-промышленного потенциала, увеличение объёмов материально-технической помощи, оказываемой вооружённым силам;

- помощь военнослужащим и их семьям: шефская помощь семьям погибших, программы получения дополнительного образования для лиц, уволенных из вооружённых сил по состоянию здоровья;

- возрождение экономики Донбасса и различных отраслей промышленности: задачей этого является «утроить объём валового

регионального продукта и в четыре раза увеличить объём инвестиций в основной капитал», где акцент ставится как на восстановление деятельности ранее действующих предприятий, так и на привлечение инвестиций в новые;

- развитие научных и инновационных подходов к развитию экономических процессов региона путём проведения научных исследований, налаживания взаимодействия с ведущими научными центрами России, внедрения практики целевого приёма и целевого обучения в ВУЗах, создания новых учебных заведений;

- развитие сельскохозяйственного потенциала региона путём реализации различных программ, обновление парка сельскохозяйственной техники, строительство новых объектов аграрного сектора, техническая модернизация пищевой и перерабатывающей промышленности, др.;

- выравнивание цен на продовольственные товары путём привлечения в Республику крупных российских розничных торговых сетей и развития сети собственных оптово-распределительных центров, привлечение дополнительных грузоперевозчиков и др.;

- сохранение жизни и здоровья людей, где ключевой целью является приоритет здравоохранения Республики, повышение качества оказания медицинской помощи и ожидаемая продолжительность жизни населения ДНР к 2030 году – 70 лет;

- восстановление жилого фонда, где основными задачами являются: приведение в нормальное состояние весь жилой фонд Республики, в 2026 году – восстановить всё жильё в многоквартирных домах и к 2028 году решить проблему восстановления или нового строительства жилого фонда;

- строительство новых дорог и искусственных сооружений, а также восстановление ранее действующих дорожных покрытий;

- восстановление работы общественного транспорта: автобусное и трамвайное сообщение, железнодорожный транспорт, авиасообщение;

- развитие связи и энергетики: интернет и мобильная связь, телевизионное вещание, электроэнергетика;

- газификация Республики с целью обеспечить природным газом жителей тех населённых пунктов, которые до сих пор вынуждены отапливаться углём;

– формирование комфортной среды для жизни населения, благоустройство общественных пространств, ремонт внутригородской дорожной сети, решение проблем уличного освещения;

– защита семьи, стимулирование рождаемости, воспитание патриотов и возрождение культуры, спорта и туризма являются важными задачами направления региональных программ;

– государственная поддержка предпринимателей и бизнеса, так как именно стабильное развитие экономики ДНР зависит от бизнеса, который создаёт рабочие места и формирует бюджет за счёт налоговых выплат.

Таким образом, Стратегия возрождения и развития Донецкой Народной Республики включает развитие по всем отраслям жизнедеятельности и требует определения чёткого баланса на всех имеющихся ресурсах для определения приоритетов очередности реализации всех перечисленных республиканских программ.

Высокий приоритет каждой отдельно взятой программы и ограниченность ресурсов являются главной актуальной проблемой, где возникает острая потребность реализации долгосрочных по своей сути программ (более 6 лет) в краткосрочном периоде (до 3-х лет).

С целью решения данной проблемы, делая ставки на приоритет развития экономики и предпринимательства, и взаимодействия бизнеса с государством в регионе реализуются программы поддержки инвестиций и привлечения инвестиций в основной капитал. С этой целью Федеральным Правительством принят Федеральный закон от 24.06.2023 № 266-ФЗ «О свободной экономической зоне на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области», где управляющей компанией свободной экономической зоны является Публично-правовая компания «Фонд развития территорий».

Согласно данному закону, свободная экономическая зона (СЭЗ) – территория, на которой действует особый режим осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. Управление СЭЗ направлено на решение задач: предоставления налоговых льгот и преференций, свободной таможенной льготы, льготного порядка предоставления земельных

участков в аренду, упрощение процедур в градостроительной деятельности, льготное кредитование участников СЭЗ и консультационное сопровождение. По состоянию на 18.10.2023 года, 26 участников СЭЗ, количество работников, которые будут задействованы в реализации проектов – 33000 человек. Объем заявленных инвестиций составляет 29886 млн руб.

Правительством Донецкой Народной Республики создан Государственный Концерн «Корпорация развития Донбасса», где основная деятельность направлена на привлечение инвестиций и главное оказание содействия бизнесу для оптимизации сроков запуска и реализации инвестиционных проектов. Перед данной организацией стоят задачи, направленные на решение следующих проблем, возникающих у бизнеса и инвесторов в нашем регионе: выстраивание высокотехнологичной инфраструктуры взаимодействия власти и бизнеса при реализации инвестиционных проектов, направленных на повышение уровня социально-экономического развития ДНР, стимулирования инвестиционной деятельности, реализации особо важных проектов и республиканских программ; разработка проектов комплексного развития территорий, развития территорий с преференциальным режимом, кластеров, промышленных парков, логистических парков, промышленных технопарков, агропромышленных парков и экопромышленных парков; содействие бизнесу в реализации инвестиционных проектов с применением существующих инструментов и мер государственной поддержки в целях увеличения производственных мощностей, повышения конкурентоспособности продукции в различных сферах производства; проведение конгрессно-выставочных мероприятий и снижение административных и финансовых издержек при реализации инвестиционных проектов; оказание полного содействия в подготовке необходимой документации для запуска объектов инфраструктуры (социальной, промышленной, торговой, логистической) через механизмы внешнего управления.

Основным направлением деятельности «Корпорации развития Донбасса» является осуществление функций единого оператора по взаимодействию с инвесторами на территории ДНР с целью сопровождения инвестиционных проектов от идеи до реализации, которое сконцентрировано на решении всех возникающих проблем:

предварительного отбора земельных участков, инфраструктурных объектов, создание и сопровождение инвестиционного портала ДНР, организации взаимодействия инвесторов с органами власти, финансовыми организациями, ресурсоснабжающими организациями и операторами инженерной и дорожной инфраструктуры, привлечение представителей научных и образовательных организаций, профильных ассоциаций и союзов к разработке аналитических материалов, концепций, бизнес-планов, мастер-планов, программ и методических материалов, что в целом позволяет оперативно в оптимизированные сроки решить вопросы, направленные на реализацию Республиканских программ.

Список использованных источников

1. Стратегия возрождения и развития Донецкой Народной Республики на 2023-2030 г. – Москва : ООО «КС принт», 2023. – 31 с. – Текст : непосредственный.

2. О свободной экономической зоне на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области: Федеральный закон от 24.06.2023 № 266-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202306240004> (дата обращения: 01.10.2023). – Текст : электронный.

3. Государственный концерн «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОНБАССА». – URL: https://pravdnr.ru/state_govern-korporacziya-razvitiya-donbassa. – Текст : электронный.

4. Фонд развития территорий. – URL: <https://фрт.рф>. – Текст : электронный.